

A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ÂMBITO ESCOLAR: REFLEXÕES E CONTEXTO HISTÓRICO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE NATAL - RN

 DOI: 10.5281/zenodo.12147799

Iranildo Varela dos Santos

Licenciatura em pedagogia pelo Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy

- IFESP; Mestrando internacional em Ciências da Educação pela WUE – World

University Ecumenical; docente na rede pública de ensino nos Anos Iniciais.

RESUMO

Este artigo apresenta como tema a importância da motivação e gestão democrática no âmbito escolar: reflexões e seu contexto histórico na Educação Municipal de Natal. Baseado nessa temática, reflete-se sobre o conceito e importância da motivação e democracia e sua contextualização reflexiva na gestão escolar, bem como, análise da seguinte problemática: por qual motivo na Escola Municipal Irmã Arcângela, na eleição para gestor no ano de 2021, a adesão à candidatura ao cargo eletivo não houve demanda de inscritos, já que atendiam aos critérios da Lei Complementar de nº147 de 2015, apenas ocorrendo chapa única; que motivações contribuem para os docentes a não desejarem o cargo de gestor?. Conforme questionamentos, foi necessária uma pesquisa de campo, através de uma pergunta aberta por meio de formulário eletrônico, voltada para os docentes da escola, sobre a motivação para não candidatura ao cargo de gestor. Incluindo no desenvolvimento dessa temática, consulta bibliográfica sobre democracia e gestão escolar. A pesquisa envolveu cinco docentes, apenas três responderam ao questionário, entretanto, conforme os dados coletados, todos não demonstraram motivados para aderirem ao cargo de diretor, em virtude das altas demandas que o cargo atribui, entre elas: carga horária extensa, conciliar e administrar conflitos internos e externos, administrar pessoal e financeiro. Entretanto, a desmotivação e ausência de candidato a eleição de diretor, abre indícios para intervenção por parte da Gestor Municipal, no sentido de a escolha ser de interesse próprio e não democrático, fragilizando assim, a democracia no âmbito escolar.

Palavras-chave: gestão democrática; gestão escolar; reflexão.

ABSTRACT

This article presents as its theme the importance of motivation and democratic management in the school scope: reflections and historical context in the Municipal Education of Natal. Based on this theme, it reflects on the concept and importance of motivation and democracy and its reflexive contextualization in school management, as well as, analysis of the following problem: for what reason at Escola Municipal Irmã Arcângela, in the election for manager in the year 2021, adherence to the candidacy

for the elective office there was no demand for subscribers, since they met the criteria of the Complementary Law nº 147 of 2015, only a single slate occurred; what motivations contribute to teachers not wanting the position of manager?. According to questions, a field research was necessary, through an open question through an electronic form, aimed at the school's teachers, about the motivation for not applying for the position of manager. Including in the development of this theme, bibliographic consultation on democracy and school management. The research involved five professors, only three answered the questionnaire, however, according to the data collected, all of them did not demonstrate motivation to join the position of director, due to the high demands that the position attributes, among them: extensive workload, conciliation and administration internal and external conflicts, personnel and financial management. However, the lack of motivation and the absence of a candidate for the election of director, opens up evidence for intervention by the Municipal Manager, in the sense that the choice is of self-interest and not democratic, thus weakening democracy in the school environment.

Keywords: Democratic management; school management; reflection.

1. INTRODUÇÃO

A democracia é caracterizada pela participação popular, dentro desse contexto, a escuta, integração e objetivos em comuns são fundamentais para consolidação do processo democrático. O envolvimento da motivação é um fator que contribui para um ambiente produtivo e satisfatório, cujas tarefas ou atribuições se tornam evidentemente prazerosa e contagiante dentro de uma organização. De acordo com Chiavenato,

Os fatores motivacionais: ou intrínsecos, pois estão relacionados com o conteúdo do cargo ou com a natureza das tarefas que o indivíduo executa. Os fatores motivacionais estão sob o controle do indivíduo e englobam os sentimentos de autorrealização, de crescimento individual e de reconhecimento profissional. (CHIAVENATO,1994, p.511)

Conforme essa afirmativa, a motivação está relacionada a realização pessoal, a satisfação e afinidade em realizar determinada tarefa, envolvendo desejos, atitudes ousadas e otimismo em busca da autorrealização pessoal e profissional, cabendo o reconhecimento necessário. Refletir sobre a motivação e democracia dentro da gestão democrática é repensar sobre sua importância, como um fator resultante das conquistas atribuídas por lutas populares. Pretende-se envolver nessa reflexão os seguintes teóricos: Bartnik (2012); Chiavenato (1994); Girard (2020); Imbernon (2001); Lemos (2017); Libâneo (2001- 2013); Mendonça (2022); bem como documentos

oficiais a Lei de diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996 e Lei complementar nº 147/2015 do Município do Natal. Além da pesquisa bibliográfica, incluo nesse cenário científico, a pesquisa quantitativa, baseada em gráficos para chegar a um resultado, realizada por meio de aplicação de questionário eletrônico e a pesquisa descritiva, coleta de dados e análise do objeto de estudo.

Sendo assim, dentro desse contexto reflexivo permeia-se como inquietação, por qual motivo em uma determinada Escola Municipal de Natal na eleição para gestor no ano de 2021, a adesão à candidatura ao cargo eletivo não houve concorrente, apenas chapa única como participante; que motivações contribuem para os docentes a não desejarem o cargo de gestor, mesmo atendendo os critérios exigidos pelo Edital?

Conforme questionamentos, foi necessária uma pesquisa de campo, através de uma pergunta aberta voltada para os docentes da escola, acerca da motivação para não candidatura ao cargo de gestor e um diálogo reflexivo através da consulta bibliográfica sobre democracia e gestão escolar. De acordo com Bartnik, 2012,

O processo de gestão escolar propõe a melhoria da qualidade de ensino ofertado, com objetivo de promover o desenvolvimento de sujeitos proativos e participativos. A construção de uma escola com qualidade social exige que todas as pessoas envolvidas no processo conheçam os conceitos de administração e suas implicações para o processo de trabalho, em especial a gestão e a organização do trabalho educativo focadas na aprendizagem. (BARTNIK, 2012, p.31)

Na seção introdutória, abordarei a importância da motivação na realização pessoal e profissional, dentro de uma dimensão que envolva a ação frente aos desafios propostos para atingir os objetivos. Na segunda seção, apresentarei a gestão democrática na escola, como algo necessário a ser inserido no âmbito escolar, com intuito de promover a participação da comunidade escolar para tomada de decisões e sugestões, onde a tolerância, escuta e colaboração constituem ações cruciais para promover uma gestão democrática educacional evidente e eficiente, dialogando reflexivamente com os referenciais teóricos.

Na terceira seção, relatarei sobre a significância do papel do gestor escolar, suas atribuições a serem desenvolvidas no cotidiano institucional, sua postura diante da função desempenhada, ou seja, o perfil desse profissional dentro de uma perspectiva ética, técnica e emocional.

Na quarta seção, abordarei como se dar a realização da escolha do gestor escolar nas Escolas Municipais da cidade do Natal, através de documentos Oficiais, baseado num contexto democrático. Na quinta seção, discorrerei por meio da pesquisa qualitativa aplicada, por meio do formulário eletrônico, google forms aos professores em das Escolas do município do Natal, sobre o que motiva a não aderir à candidatura ao cargo de Gestor Escola, baseado na última eleição para gestores que, cuja aderência a candidatura ao cargo foi chapa única, sendo quer, os demais docentes atendiam os critérios estabelecidos pelo Edital.

2. GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA

A escola é uma instituição voltada para o diálogo, construção de saberes, convivência coletiva, respeito mútuo nas diferenças, solidariedade e pensamento crítico, onde o aluno se torna protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Incluindo nesse contexto institucional, além dos discentes, os envolvimento dos gestores, professores, família e demais colaboradores educacionais no processo participativo e colaborativo na condição de orientadores e provocadores do conhecimento, onde a participação democrática é considerada efetivamente. Para Imbernón (2001, p. 188), "Podemos expressar que a finalidade da escola do séc. XXI passada como outra escola é construir uma cultura orientada para o pensamento crítico que pretenda dotar o sujeito individual de um sentido mais profundo do seu lugar no sistema global e de seu potencial papel protagônico na construção da história".

Conforme o autor, O objetivo da escola é promover o pensamento crítico, concebendo sujeitos capazes de construir a sua própria história numa sociedade culturalmente complexa e produtiva, que esse sujeito seja flexível no saber ouvir e falar, considerando a solidariedade humana e empatia como complemento de sua formação.

O ambiente escolar como órgão dinâmico é constituído por pessoas, que são essenciais para a organização em cumprimento dos objetivos esperados. De acordo com Chiavenato (1997) "as organizações são construídas de pessoas e dependem delas para atingir seus objetivos e cumprir suas missões". Diante dessa declaração, é importante considerar que as pessoas são heterogêneas e detêm suas especificidades pessoais, no entanto, é importante frisar dentro do contexto

institucional e organizacional, prevaleça os objetivos comuns baseados na responsabilidade, consciência e participação democrática.

Entretanto, os objetivos são sempre colocados como resultados ou dependência da ação humana entre pessoas, e isso faz com que as relações se tornem flexíveis, toleráveis e reflexivas. A gestão democrática é uma conquista oriunda da participação popular no envolvimento nas políticas públicas no que concerne a considerar a opinião e diálogo nas tomadas de decisões. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB/1996, em seu artigo 14 manifesta sobre a gestão democrática, a saber:

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios; I. Participação dos professores da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996, p.11)

Baseado nessa reflexão, a participação é o ponto de partida para ocorrer a democracia na tomada de decisões, gerando autonomia, observando as normas e atentando para as normas estabelecidas por Lei. É preciso distinguir autonomia não como ação de poder de fazer o que bem entender, e sim, realizar com consciência e responsabilidade considerando a coletividade.

A conquista da democracia é caracterizada por realizações de lutas populares, debates e manifestações, confrontando a elite antidemocrática numa perspectiva dialógica, buscando ativamente uma participação nas decisões comum a todos, agregando a concretização de uma sociedade mais justa e igualitária.

De acordo com os pensamentos de Lemos, Pinheiros e Junior (2017) “a democracia é uma forma de governo baseado no diálogo argumentativo (deliberativo) com vista apreensão do bem comum”. Corroborando com os autores, a democracia é o governo do povo para o povo, buscando o bem comum, por meio de decisões coletivas, prevalecendo o bem comum e o poder de escolha e princípio democrático. Os princípios que devem prevalecer em uma gestão democrática: Participação e envolvimento da comunidade escolar como professores, alunos, pais, funcionários e comunidade; tomada de decisões através de eleição (voto popular), visando o bem comum, observando as normas estabelecidas.

A organização escolar não deve ser administrada de forma majoritária, baseada em ideologia partidária e sim, de maneira democrática. É preciso considerar a

organização como um lugar de práticas coletivas e intencionais, cujas opiniões são ouvidas, refletidas e debatidas, visando o bem-estar social e comum a todos. Baseado no pensamento de Libânio (2013, p.23) “a educação escolar constitui-se num sistema de instruções e ensino com propósitos intencionais, práticas sistematizadas e alto grau de organização, ligado intimamente às demais práticas sociais”.

Diante dessa perspectiva, a organização escolar implica objetivos a serem traçados, por meio de diálogo, planejamento e execução, entretanto, o sistema organizacional implica no envolvimento de comprometimento efetivo para gerar resultados satisfatórios.

A gestão democrática participativa é um princípio sociointeracionista, isto é, a ação de interação entre pessoas, pela qual a participação se torna crucial na consolidação da democracia. Conforme Libânio (2001);

A participação é o principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das relações da escola com a comunidade, e favorece uma aproximação maior entre professores, alunos, pais. (LIBÂNIO, 2001, p.79)

Sendo assim, não existe conquista e democracia sem participação, pois o envolvimento social dentro da organização escolar com intuito de promover, organizar e traçar metas, caracteriza uma ação essencial para o desenvolvimento educacional.

Baseado na tese de doutorado da autora Girard (2020), a primeira eleição para diretor de escola na rede municipal de Natal de forma democrática, ocorreu em 1979, pois os relatos demonstraram que esse evento se deu de forma inesperada, pois os professores foram surpreendidos com a chegada do Secretário de Educação e equipe da SMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura) para uma reunião, pois a primeira eleição para diretor aconteceu de forma improvisada, em que estavam presentes também, os docentes, especialistas da escola e professores.

Diante desse contexto, a trajetória das eleições de dirigentes das Escolas Municipais do Natal, evidencia-se historicamente conquistas marcantes baseado na participação popular como uma forma de tornar a gestão escolar cada vez mais integrada a população, onde a opinião coletiva foi ganhando espaço nas tomadas de decisões , evidenciando-se com a inserção da gestão democrática no município do Natal, através da Lei Complementar nº 147, de 04 de fevereiro de 2015 ,que dispõe

sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede municipal de ensino do município do Natal, que enfatiza a gestão democrática, como uma ação coletiva que considera a participação como um ato de consolidação que gera a autonomia política, administrativa, financeira e pedagógica, com intuito de fortalecimento da democracia e garantias de aprendizagens educacionais. Conforme os artigos 1º e 2º dispõe,

Art. 1º A gestão democrática das Unidades de Ensino da rede pública municipal pressupõe a autonomia política, administrativa, financeira e pedagógica por meio da administração descentralizada e do gerenciamento de recursos financeiros com a participação da comunidade escolar. Art.2º A gestão democrática das Unidades de Ensino tem como objetivo fortalecer a participação de toda comunidade escolar e local para fazer valer direito do cidadão a uma educação que garanta a sua aprendizagem e o seu pleno desenvolvimento. (NATAL, 2015)

Nesse sentido, a Lei complementar considera a participação de toda a comunidade escolar e local como algo indispensável e necessário para a concretização do exercício da democracia no âmbito escolar nas redes municipais do ensino do município do Natal, garantindo os direitos do cidadão a uma educação que possa garantir aprendizagem e desenvolvimento. Sendo assim, o envolvimento por parte de toda a comunidade é necessário para efetivar e fortalecer os vínculos democráticos, pois sem a participação popular não existe democracia.

Entretanto, é importante frisar que de acordo com o regimento contido na Lei do município, os cargos de Diretor Pedagógico e Diretor Administrativo- Financeiro é escolhido por meio de eleição direta e secreta pela comunidade escolar (docentes efetivos, alunos matriculados, a partir de 12 anos de idade, pai, mãe ou responsável pelo aluno matriculado e funcionários efetivos da escola) .A respeito do Conselho Escolar, conforme o art. 18:

Art. 17 O Conselho Escolar é órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador e mobilizador dos assuntos referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira da Unidade de Ensino, respeitadas as normas legais vigentes. Art.,18 O Conselho Escolar é constituído do Diretor Administrativo-Financeiro ou o Diretor Pedagógico, como membros natos, além das representações paritárias dos alunos, pais, docentes e funcionários, escolhidos entre os seus pares, em processo eletivo, sendo no mínimo um e no máximo dois representantes por segmento, de acordo com a tipologia da unidade escolar e conforme dispuser as diretrizes educacionais do Município de Natal. (NATAL, 2015)

Isso significa afirmar, a importância do Conselho Escolar como instrumento participativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador cujo membros podendo ser, pais, alunos, docentes e funcionários, atuando também, como mobilizador das demandas no âmbito escolar, contribuindo significadamente para coletividade na organização, mediação e nas resoluções de situações problema surgidas no cotidiano educacional. Conforme a Lei nº Municipal nº 147, 2015, compete ao Conselho Escolar, dentre as atribuições é “acompanhar a evolução dos indicadores educacionais (abandono escolar, aprovação e aprendizagem) propondo, quando se fizerem necessárias, ações pedagógicas ou medidas socioeducativas visando à melhoria da qualidade social da educação escolar”;

Baseado nessas competências, acredito que sua função demonstra ser um dos pilares que contribui para o andamento da rotina escolar, provendo e contribuindo para a organização, objetivos pedagógicos, administrativos e aprendizagens, objetivando alcançar objetivos.

3. A SIGNIFICÂNCIA DA ATRIBUIÇÃO DO GESTOR NA ESCOLA

A presença e atuação do gestor na escola, tem sido de extrema importância, tendo em vista, que sua atribuição é contribuir para organização, na busca da qualidade nos processos e na captação de recursos. Segundo Bartnik, (2012),

O papel da escola requer do diretor a clareza de que cabe à equipe diretiva e pedagógica atuar no sentido de criar as condições necessárias, os meios adequados e os recursos didáticos para que se concretizem, qualitativamente, as atividades-fins da escola e a mediação dos conteúdos aos alunos. (BARTNIK, 2012, p.52)

Nessa concepção, o papel do diretor é extremamente importante no âmbito escolar, tendo em vista, sua atuação requer estratégias administrativas pedagógicas para aproximar comunidade à escola, bem como informar e alinhar junto com o corpo docente atualizações e organizações documentais; atender às normas estabelecidas pela Secretaria de Educação, dialogar com a equipe pedagógica e demais funcionários sobre os objetivos da escola e propor sugestões de melhoria.

Portanto, além das estratégias administrativas pedagógicas e capacidades técnicas, é primordial que o diretor escolar, saiba gerenciar suas emoções diante de conflitos, tenha capacidade dialógica, flexibilidade, tolerância e bom relacionamento

interpessoal, tendo em vista que esse profissional lida com pessoas dentro de uma organização educacional e comunidade. A sociedade contemporânea espera do gestor um profissional capaz de compreender os processos administrativos e capacidade de liderança, como:

- Compreensão e interpretação das principais normas e diretrizes educacionais;
- Capacidade técnica e pedagógica para propor, organizar e alinhar as políticas locais educacionais;
- Senso de empatia e gerenciamento das emoções em lidar com conflitos;
- Estabelecer metas e objetivos de aprendizagens para melhoria do ensino;
- Delegar ações frente aos funcionários em prol da manutenção física e rotina administrativa.

A escola também é submersa dentro dos moldes administrativos, pois cabe ao administrador, entender sobre o processo administrativo, entretanto, a gestão administrativa escolar, precisa estar focada dentro do seu planejamento as aprendizagens, como um dos os objetivos educacionais. No município de Natal, a lei 147/2015 traz como competências da equipe gestora:

- I - Coordenar o processo de planejamento, execução e avaliação das ações pedagógicas desenvolvidas na Unidade de Ensino, mantendo a integração e a unidade do trabalho escolar em todos os turnos de funcionamento;
- II - Coordenar a adequação do Calendário Escolar, a elaboração do Regimento e do Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino, com base nas diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação;
- III - dar publicidade ao desempenho acadêmico dos alunos do ensino fundamental a cada bimestre e trimestralmente das crianças da educação infantil; IV - propor e articular intervenções pedagógicas para melhorar o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos;
- V - articular o trabalho pedagógico garantindo a unidade de todos os turnos;
- VI - propor e coordenar a política de formação continuada no interior da Unidade de Ensino;
- VII - promover a interação da Unidade de Ensino com a família e a comunidade;
- VIII - substituir o diretor administrativo-financeiro nas suas ausências e impedimentos.

As atribuições apresentadas na Lei, demonstra o perfil de um gestor com habilidades e competências capaz de promover a integração dos recursos humanos, com finalidade de atingir os objetivos educacionais, entretanto, é perceptível que além das competências e habilidades é necessário que tenha atitudes assertivas sendo sensível as opiniões diversas.

4. PROCESSO ELETIVO PARA GESTOR ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE NATAL

Baseado na Lei Complementar nº 147, de 04 de fevereiro de 2015 que dispõe sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede municipal de ensino do Município do Natal, em seu 1º artigo expõe que “a gestão democrática das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal pressupõe a autonomia política, administrativa, financeira e pedagógica por meio da administração descentralizada e do gerenciamento de recursos financeiros com a participação da comunidade escola”. Dessa forma, a lei afirma, a escolha de Diretor de escola por meio do sufrágio (voto em uma eleição) com a participação da comunidade escolar.

O resultado do processo de escolha de diretor no município do Natal é uma conquista histórica, resultado da luta do povo, em prol da participação, tendo como ação, o poder de escolha por meio do voto. Conforme Lemos; Pinheiro; Junior (2017),

O processo eleitoral para provimento do cargo de diretor e do Conselho Escolar da unidade de ensino na rede municipal do Natal não ocorreu em uma realidade isolada, mas foi construído historicamente. Estabeleceu-se a partir de um contexto socioeconômico e político que adveio da reestruturação da capital devido aos avanços tecnológicos e crises inerentes voltadas a atender as demandas de produção em todo o mundo [...]. Nessa perspectiva, a conquista para eleições de diretores e do Conselho Escolar é decorrência de totalidades históricas que se iniciam em décadas anteriores a de 1980, expressa na luta pela organização do espaço escolar. (LEMOS; PINHEIRO; JUNIOR, 2017, p. 14)

Assim, as eleições de diretores e conselho escolar, de forma mais abrangente, foram construídas historicamente desde a década de 80, por meio de organizações da sociedade, tendo em vista, que em um sistema educacional público do povo para o povo, não se admite a permanência de gestores políticos infiltrados na organização, influenciando gestores para promoção de interesses particulares. De acordo com Mendonça (2001),

Para o político profissional, ter o diretor escolar como aliado político é ter a possibilidade de deter indiretamente o controle de uma instituição pública que atende diretamente parte significativa da população. Para o diretor gozar da confiança de liderança política é ter a possibilidade de usufruir do cargo público. (MENDONÇA, 2001, p.88-89)

Conforme o autor, é de interesse político partidário o prefeito nomear o diretor escolar, tendo em vista, que esse profissional ficará a sua disposição para fins de interesses de cunho pessoal ou particular, tornando o diretor submisso ao partido político. Tal situação fragiliza a democracia e engrandece o autoritarismo em cidades onde não há eleição para a função de gestor, prevalecendo o critério de escolha por parte de gestores políticos.

A realização da eleição de diretor por meio do voto é a resposta assertiva democrática contra as “panelinhas” ou “padrinhos políticos” termos usados popularmente. É possível afirmar que a luta do povo em prol da liberdade de escolha é algo constante que requer consciência cidadã e manifestações populares.

Diante dessa conquista democrática, é preocupante o atual cenário, pois a procura por candidatura ao cargo eletivo de Gestor escolar está regredindo, tal afirmativa, é baseado na divulgação do jornal eletrônico Tribuna do Norte (2021) que traz em sua manchete o seguinte título: “ninguém quer ser diretor em 37% das escolas da rede pública em Natal”, tal divulgação, coloca uma questão reflexiva, sobre as razões que geram desmotivação para não candidatura ao cargo de Gestor escolar, sendo que, conforme entrevista a Secretaria de Educação ao Jornal Tribuna do Norte, “54 das escolas públicas do município do Natal não houve candidatos ao cargo, ao declarar que, “as eleições para a escolha dos gestores do triênio 2022-2024 das unidades de ensino de Natal ocorrem nesta quinta-feira, (09,12,2021), em 92 das 146 escolas da rede pública da capital. Isso porque nas outras 54 (37% de toda a rede), não há candidatos para disputar o processo eleitoral. Nesses casos, segundo a SME, a Lei Complementar nº 147/2015, prevê que os diretores serão designados diretamente pelo Executivo Municipal”.

Isso significa afirmar que, o cargo de diretor está ficando menos atrativo no ambiente escolar, e conseqüentemente gerando falta de candidatos ao cargo, abrindo caminho para o prefeito nomear o próprio Diretor, ocasionado a indicação política. Tal desinteresse ao cargo eletivo, acredito que fragiliza a democracia, algo tão necessário na tomada de decisões em uma instituição.

5. IMPLICAÇÕES PARA ADERIR À CANDIDATURA AO CARGO DE GESTOR ESCOLAR EM UMA DETERMINADA ESCOLA MUNICIPAL DE NATAL

Partindo do princípio da gestão democrática no âmbito escolar, em consonância com a lei nº 147 de 2015, que dispõe sobre gestão democrática nas escolas municipais do Natal, no dia 09 de dezembro de 2021, foi realizada na Rede Municipal de Ensino, eleições aos cargos de diretores administrativo-financeiro e pedagógico, o sufrágio com a publicação do edital, torna público a abertura do Processo Eleitoral para a escolha da Equipe Gestora, Diretor(a) Administrativo-Financeiro (a) e Diretor(a) Pedagógico(a), das unidades de ensino da rede municipal para o Triênio 2022-2024, podendo concorrer ao pleito os profissionais estáveis que preencherem os requisitos inclusos nos Art. 31, 32 e 51 da Lei Complementar nº 147/2015, e em conformidade com a legislação vigente.

A escola Municipal Irmã Arcângela, localizada na zona norte, foi o campo de pesquisa, pois houve chapa única para a candidatura ao cargo de diretor, mesmo que outros profissionais atendiam aos critérios estabelecidos pelo Edital, demonstrando problematicamente, desinteresse dos professores a não aderirem ao pleito. Diante desse contexto, foi aplicado um questionário de pesquisa qualitativa através do formulário eletrônico google forms, com a seguinte pergunta: o que motiva você a não aderir ao cargo eletivo (candidatura) de diretor? (Ver espelho do questionário no anexo I). A pesquisa foi voltada para cinco professores do quadro efetivo, sendo que, apenas três demonstraram interesse em responder, conforme os gráficos quantitativos dos resultados obtidos na pesquisa.

Figura 1- total de pessoas quanto ao sexo

Fonte: Do próprio autor (2022)

Figura 2: referente a idade dos participantes

Fonte: Do próprio autor (2022)

Conforme as respostas dadas ao questionário, entre os três docentes envolvidos na pesquisa, participaram um do sexo masculino e dois do sexo feminino, bem como cuja idade apresentada numa escala de 18 a 70 anos. Dentro desse contexto, segue os relatos referente ao tema proposto: o que motiva você a não aderir ao cargo eletivo (candidatura) de diretor?

Tabela 1: Pesquisa sobre o que motiva você a não aderir ao cargo eletivo para diretor

Participantes da pesquisa	Relatos
Professor A	Tenho mais de 25 anos de exercício como docente, já fui diretor de escola.
Professora B	Possuo sete anos de efetivo na docência, o cargo de gestão escolar tem a necessidade de uma dedicação exclusiva, inclusive as vezes desrespeitando o horário de expediente, pois há demandas que para serem resolvidas extrapolam o tempo que deveríamos dedicar a escola, além disso, há uma responsabilidade grande envolvida, tendo a administrar todas as relações que ocorrem no ambiente escolar, tendo que administrar conflitos. Administrar também o financeiro não é uma tarefa fácil: prestação de contas, solicitação de recursos, controle de recursos disponíveis, as vezes tendo que fazer malabarismos para que haja um mínimo de condições para um funcionamento regular da escola
Professora C	Tenho mais de 30 anos de exercício efetivo como docente, a não realização profissional. Porque na sala de aula me realizo profissionalmente. Portanto, enquanto gestora, essa realização não acontece devido as grandes demandas”.

Fonte: Do próprio autor (2022)

Baseados nos relatos, o **professor A**, apenas mencionou que já passou pela direção e não demonstra interesse em se candidatar novamente; à **professora B**, reconhece a necessidade de uma dedicação exclusiva a função, e outro motivo, é a vasta carga horária de expediente. Acredito que a demanda atribuída ao cargo, contribui para a elevação do desgaste físico e emocional, incluindo as demandas complexas em ter que conciliar e administrar conflitos/ financeiros e prestação de contas, para tanto, o diretor precisa ter uma dedicação extensa para fazer funcionar com condições mínimas. A **professora C**, se senti realizada como professora, porém, não se senti motivada para ser diretora, devido as extensas demandas que o cargo exige dentro das atribuições diárias na escola.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a motivação é algo que faz parte da trajetória profissional como o motor que impulsiona na busca de realizações e objetivos a serem galgados no percurso cotidiano, portanto, o envolvimento da motivação é um fator que contribui para um ambiente produtivo e satisfatório, cujas tarefas ou atribuições se tornam evidentemente prazerosa e contagiante dentro de uma organização

Entende-se por gestão democrática, a participação do povo na tomada de decisões evidenciada por meio do sufrágio, onde as opiniões são ouvidas, acatadas e discutidas, visando o bem-estar comum a todos. A gestão democrática é algo extremamente importante no âmbito escolar, onde os gestores, corpo docente, demais funcionários, conselho escolar, comunidade, pais e alunos, devem participar nas tomadas de decisões, prevendo objetivos de aprendizagens e organização institucional, e essa conquista histórica é afirmada nos Documentos Oficiais: CF/88 (Constituição Federal), LDB 9.394/96 (Leis de Diretrizes e Bases da Educação) e no âmbito do Município do Natal na Lei 147 de 2015. Entende-se que, é preciso considerar como cidadão crítico reflexivo a relevância da democracia como uma conquista popular e que a participação seja uma das principais características importantes para consolidação da democracia.

Refletindo sobre a gestão democrática e atuação do gestor escolar, a função do diretor de escola, vai além da formação e capacidade técnica, pois, exige-se desse profissional, uma postura reflexível e também flexível no sentido de lidar na conciliação e mediação de conflitos, na postura humilde de saber ouvir, no

gerenciamento das emoções diante das divergências, pois a capacidade comportamental desse profissional deve ser considerada, tendo em vista, que sua atuação implica em lidar efetivamente com pessoas.

Conforme os dados coletados da pesquisa, envolvendo três docentes em uma determinada escola municipal do Natal, a Escola Municipal Irmã Arcângela, localizada na zona norte, todos demonstraram motivação para não aderirem ao pleito eleitoral para concorrer ao cargo de diretor, sendo que, atendiam os critérios exigidos pelo Edital.

Baseados nos relatos colhidos na pesquisa, a motivação a não aderir ao cargo de diretor, se dar em virtude das altas demandas que o cargo atribui: carga horária extensa, conciliar e administrar conflitos internos e externos, administrar pessoal e financeiro. Dentro desse contexto, evidencia-se a ausência de motivação ao cargo de diretor, função extremamente crucial para alinhar os objetivos das aprendizagens dentro de uma instituição educacional. Tal desmotivação e ausência de candidato ao pleito eleitoral para a função de diretor, abre indícios para intervenção por parte da Gestor Municipal, no sentido da escolha ser de cunho próprio e não democrático, fragilizando assim, a democracia no âmbito escolar.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação**: nº 9394/ 1996. Brasília: 1996.

BARTNIK, Helena Leomir de Souza. **Gestão educacional** – Curitiba: InterSaberes, 2012. (Séries formação do professor)

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de empresas: **uma abordagem contingencial**/ Idalberto Chiavenato. – 3. ed. – São Paulo: Makron Books, 1994.

GIRARDI, Fábíola Fontinele. **Eleição direta para diretor de escola na rede municipal de ensino de Natal/RN: construções históricas e embates políticos**. 2020. 263 f. Tese (Doutorado em Educação) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.

IMBERNON. F. (ORG) **A educação no século XXI: os desafios do futuro imediato**. Porto Alegre: Artmed, 2001

LEMOS, Eden Ernesto da Silva; PINHEIRO, Rossana Kess Brito de Souza Brito; JUNIOR, Walter Pinheiro Barbosa. (orgs.). – **Gestão democrática e conselho escolar**. Natal: Caule de Papiro, 2017. 276p.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola: teoria e prática/** José Carlos Libâneo. – Goiânia: Editora Alternativa, 2001. 260p.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática** – 2. Ed. – São Paulo: Cortez, 2013

MENDONÇA, Erausto Fontes. **Estado patrimonial e gestão democrática do ensino público no Brasil.** Educ. Soc. (online). 2001, vol.22 n.75, p.84-118. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v22n75/22n75a07.pdf>. Acesso: 04 mar de 2022

NINGUÉM QUER SER DIRETOR EM 37% DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA EM NATAL. **Tribuna do norte.** Natal, 09 de dez. 2021. Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/faltam-candidatos-a-gestores-em-37-das-escolas-de-natal/527215> Acesso: 03 de nov de 2022

NATAL. Lei complementar nº 147, de 04 de fevereiro de 2015. **Dispõe sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede municipal de ensino do município do Natal, e dá outras providências.** NATAL/RN: 2015. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rn/n/natal/lei-complementar/2015/14/147/lei-complementar-n-147-2015-dispoe-sobre-a-democratizacao-digestao-escolar-no-ambito-da-rede-municipal-de-ensino-do-municipio-do-natal-e-da-outras-providencias>. Acesso: 31 de out de 2022.

NATAL. DOU **Diário Oficial do Município.** Publicado no D.O.M de 05 de agosto de 2021. _____ Instituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001. Alterado pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014. Natal, RN, ano 2021, n.4681. Disponível em: https://natal.rn.gov.br/storage/app/media/DOM/anexos/dom_20210805_79b629a8f1f68c76095a55b915de7d9e.pdf. Acesso: 02 de nov de 2022